
ANÁLISE DO ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, SC, BRASIL

Analysis of occupational stress among basic education teachers in the municipality of Florianópolis, SC, Brazil

José Alcino Furtado¹
Antônio Renato Pereira Moro²

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo principal analisar o estresse ocupacional em professores da rede pública e suas possíveis consequências. A pesquisa de campo consistiu em um levantamento de informações por meio de um questionário aplicado a 382 docentes da educação básica da rede municipal de ensino de Florianópolis/SC, com idade média de 43,73 anos. As variáveis estudadas incluíram fatores de estresse, tempo de serviço, etapa de ensino, gênero e idade. A Escala de Estresse no Trabalho em sua versão reduzida foi utilizada para medir os fatores de estresse. Os resultados não indicaram fortes relações entre idade, tempo de serviço ou etapa de ensino, embora a maioria dos itens tenha sido considerada importante pelos respondentes. De modo geral, o estresse docente neste grupo é influenciado por fatores específicos, como idade em relação à gestão de tarefas e comunicação organizacional, mas não de forma generalizada. Fatores organizacionais, como comunicação e gestão, emergem como estressores relevantes, independentemente das variáveis demográficas. Apesar das diferenças observadas, as correlações foram baixas, sugerindo que outros fatores contextuais podem ter um papel mais significativo na experiência de estresse dos docentes. Ademais, a falta de motivação devido às baixas condições de ascensão na carreira e salários baixos é típica da docência no Brasil, criando um terreno fértil para estresse e depressão. Este panorama não apenas destaca a importância de cuidar da saúde dos profissionais da educação, mas também ressalta a necessidade de valorizar e apoiar os docentes para garantir uma educação de qualidade para os estudantes brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE: Docentes; Educação básica; Estressores; Escala de Estresse no Trabalho; Estresse ocupacional.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze occupational stress among public school teachers and its potential consequences. The field research involved gathering information through a questionnaire administered to 382 basic education teachers from the municipal school network of Florianópolis/SC, with an average age of 43.73 years. The variables studied included stress factors, years of service, teaching stage, gender, and age. The Work Stress Scale in its reduced version was used to measure stress factors. The results did not indicate strong relationships between age, years of service, or teaching stage, although most items were deemed important by respondents. Overall, teacher stress in this group is influenced by specific factors, such as age in relation to task management and organizational communication, but not in a generalized manner. Organizational factors, such as communication and management, emerge as relevant stressors regardless of demographic variables. Despite the observed differences, correlations were low, suggesting that other contextual factors may play a more significant role in teachers' stress experiences. Moreover, the lack of motivation due to limited career advancement opportunities and low salaries is typical of teaching in Brazil, creating fertile ground for stress and depression. This scenario not only highlights the importance of safeguarding the health of education professionals but also underscores the need to value and support teachers to ensure quality education for Brazilian students.

KEYWORDS: Teachers; Basic Education; Stressors; Work Stress Scale; Occupational Stress.

¹ Graduado, UFSC, alcino.mtm@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/8833633734722601>.

² Doutor, UFSC, renato.moro@ufsc.br, <http://lattes.cnpq.br/6083691965617324>.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a educação pública tem uma grande relevância pois a educação básica, é um dever do Estado, sendo gratuita e obrigatória dos quatro aos dezessete anos, e compreende a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio (BRASIL, 1996). E, neste cenário, a relação entre o corpo docente e o sistema de ensino é intensificada ao passar do tempo com novas exigências profissionais trazidas pelas mudanças nas normas e condutas pedagógicas, com a introdução de desafios e atributos não rotineiros ao docente (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009).

A atividade dos professores da educação básica no Brasil está intrinsecamente ligada a uma série de fatores que podem ser considerados estressores, impactando não apenas a saúde mental e física dos docentes, mas também resultando em afastamentos do trabalho. Esses fatores estressores variam desde a carga de trabalho excessiva até a falta de recursos, passando por aspectos emocionais e administrativos que compõem o dia a dia escolar (SILVA *et al.*, 2023).

Neste estudo assume-se o conceito de estresse ocupacional trazido por Eidelwein, Trindade e Bordignon (2024) que trata as condições advindas das relações da pessoa com os processos gerados pelo nível de gestão da organização como geradores de fatores estressores. Eidelwein, Trindade e Bordignon (2024) ainda assertam que os fatores geradores de estresse no ambiente de trabalho podem ser de natureza organizacional, ambiental, social, individual ou emocional e entre os aspectos mais frequentemente mencionados estão aqueles relacionados à organização e as condições de trabalho, a segurança e as relações interpessoais, bem como questões como carga horária extensa, excesso de tarefas, ausência de reconhecimento e falta de clareza nas responsabilidades.

Nesse contexto, a proposta primordial desta pesquisa é verificar as relações entre os professores da educação básica de escolas públicas da rede municipal, especificamente na cidade de Florianópolis – SC, no Brasil, e certos aspectos profissionais que podem ser considerados estressores. Esses aspectos estressores podem estar relacionados a afastamentos e doenças, bem como às características pessoais do grupo, como idade e tempo de serviço, por exemplo. Para esse estudo, foi utilizada a Escala de Estresse no Trabalho (EET) (PASCHOAL; TAMAYO, 2004). A EET não foi validada para este grupo específico, o que acentua as características únicas do estudo aqui apresentado. Pesquisas dessa natureza, isto é, voltadas a entender um pouco mais da saúde dos docentes da educação básica, são raras, o que evidencia a relevância da pesquisa.

Isto posto, se estabelece que este estudo tem como objetivo a análise dos fatores de estresse entre docentes e explorar como esses fatores variam em função da etapa de ensino, tempo de serviço, da idade e do gênero.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No Brasil, 79% dos docentes são mulheres e na educação infantil elas são praticamente a totalidade de quem educa: 97,2%, nas creches e 94,2%, na pré-escola (BRASIL, 2023a). Além disso, no país há 2,3 milhões de docentes na educação básica (BRASIL, 2023b), enquanto na cidade de Florianópolis são 3.540, sendo que, destes, 312 encontram-se readaptados, ou seja, colocados em outras atividades por não terem condições de saúde suficientes para exercerem as funções do cargo, por motivos diversos, entre eles as doenças osteomusculares correspondem a 33,97% do total (99 do sexo feminino e 5 do masculino) e as psiquiátricas 27,24% (do sexo feminino são 74 e do masculino 11) (FLORIANÓPOLIS, 2024). Apesar de a administração municipal não disponibilizar, através de seus canais oficiais de comunicação, os motivos de tais readaptações, é possível inferir que muitas sejam devido a problemas como estresse, *burnout*, depressão ou ansiedade, problemas bastante comuns e recorrentes nesta categoria profissional (AGYAPONG *et al.*, 2022). Assunção e Oliveira (2009) por exemplo, afirmam que a intensificação do trabalho entre professores e os impactos sobre a saúde. A pesquisa destaca que o aumento das demandas de trabalho e a redução dos recursos disponíveis podem levar a problemas de saúde significativos entre os professores, incluindo estresse e distúrbios musculoesqueléticos.

Por sua vez, Ribeiro *et al.* (2022) faz um estudo transversal explorando a associação entre a violência no local de trabalho e a síndrome de *burnout* entre 200 professores da educação básica. Os resultados indicam que a exposição à violência está fortemente correlacionada com altos níveis de *burnout*, com relevantes observações de exaustão emocional e despersonalização, destacando a necessidade de medidas preventivas e estratégias de apoio psicológico para os professores.

Portanto, este estudo lançou mão de uma escala validada e consolidada, a EET, para aferir como os docentes quantificam os elementos de estresse na sua profissão. Esta forma de levantamento é válida como mostra Vale, Maciel e Carlotto (2015) os quais validaram uma escala para medir a percepção de estressores ocupacionais por professores. Este instrumento mostrou-se válido e confiável para identificar e quantificar os estressores no ambiente de trabalho dos professores. A pesquisa destaca a importância de utilizar a ferramenta para desenvolver intervenções direcionadas que possam melhorar a saúde mental e reduzir o estresse entre os docentes.

Assim também, é importante colocar aqui (apesar de não ser o objetivo do estudo) a existência de problemas de saúde que podem estar, direta ou indiretamente, relacionadas aos agentes estressores. Ao investigarem preditores de absenteísmo, presenteísmo e licenças médicas entre professores do ensino fundamental no Brasil, Coledam e Silva (2020) indicam que condições de trabalho

inadequadas e altos níveis de estresse são fatores significativos. Os autores sugerem que intervenções ergonômicas e melhorias nas condições de trabalho podem reduzir esses problemas, melhorando a saúde e a eficiência dos professores, além de diminuir os custos relacionados à saúde pública.

Considerando esta circunstância, Levorato *et al.* (2023) realizaram um estudo que analisou a relação entre a satisfação no trabalho e o absenteísmo entre professores brasileiros. Os resultados mostraram que a insatisfação no trabalho está diretamente associada a maiores taxas de absenteísmo.

Absenteísmo e satisfação no trabalho podem impactar na qualidade de vida do professor. Isto é o que mostra Pereira, Teixeira e Lopes (2013) ao investigarem a percepção de qualidade de vida entre professores de educação básica em Florianópolis. Os resultados mostraram que os domínios “meio ambiente” e “físico” tiveram maior impacto na qualidade de vida geral dos professores. Os professores da rede estadual apresentaram menores escores de qualidade de vida, associados a maior carga horária e tempo de magistério. Os autores recomendam a redução da carga horária e a implementação de programas de promoção da saúde e medidas ergonômicas no ambiente escolar.

Indo ao encontro destes resultados, Pereira *et al.* (2014) realizaram uma análise das associações entre o perfil de ambiente e condições de trabalho e a qualidade de vida de professores de educação básica em Florianópolis. Os resultados indicaram que as dimensões de remuneração e benefícios, assim como o ambiente físico, apresentaram maior insatisfação.

Estas condições são preocupantes e carecem de medidas de controle e eliminação dos estressores. Na busca de um mecanismo de controle do estresse Wilson *et al.* (2022) avaliaram uma intervenção baseada em *mindfulness*. A pesquisa sugere que tais programas podem ser uma estratégia eficaz para reduzir o absenteísmo e melhorar a gestão de recursos nas escolas públicas.

Todos estes trabalhos apresentam resultados que levam a crer que a atividade docente é, em tempos atuais, sujeita a cargas cognitivas estressoras e o caso em foco, do sistema de educação básica da cidade de Florianópolis, não difere do que se observa em outros pontos pelo mundo. É o que mostra o estudo de Souza, Carballo e Lucca (2023). Em uma revisão sistemática da literatura eles agregam trabalhos que, por meio de instrumento qualificado, avaliam o estado de estresse de docentes da educação básica. O levantamento apontou um universo de 5.361 docentes dos quais 72% do sexo feminino e idade média de 42 anos. Como conclusão, apontam não apenas uma forte predisposição desta categoria profissional de desenvolver a síndrome de *burnout* mas também indicam que, entre os principais estressores encontram-se os fatores psicossociais e organizacionais do trabalho (SOUZA; CARBALLO; LUCCA, 2023).

3 METODOLOGIA

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa interseccional quantitativa, de análise descritiva e exploratória, usando técnicas estatísticas para comparar os fatores de estresse.

A população-alvo desta pesquisa são os docentes da educação básica da rede municipal de ensino de Florianópolis / SC e as variáveis estudadas foram os fatores de estresse, o tempo de serviço na referida rede de ensino, a etapa de ensino em que atua, o gênero e a idade. Para verificação dos fatores de estresse foi utilizada a Escala de Estresse no Trabalho em sua versão reduzida que foi desenvolvida e validada por Paschoal e Tamayo (2004), e, para os efeitos deste estudo, os estressores relativos a cada item da EET foram descritos conforme o seguinte: 4 - Gestão e Distribuição de Tarefas; 7 - Autonomia no Trabalho; 8 - Confiança dos Superiores; 9 - Comunicação Organizacional; 13 - Sobrecarga de Trabalho; 18 - Capacitação e Treinamento; 19 - Isolamento no Trabalho; 20 - Valorização e Reconhecimento; 21 - Crescimento na Carreira; 22 - Adequação das Tarefas às Habilidades; 23 - Competitividade no Ambiente de Trabalho; 24 - Clareza de Responsabilidades; 28 - Gestão do Tempo.

Primeiramente, foram obtidas as autorizações necessárias da Secretaria de Educação do município de Florianópolis. Posteriormente, o presente estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética e obteve a devida anuência, conforme a Resolução CNS 510/2016, que trata de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais (BRASIL, 2016).

Para a resposta ao questionário, os participantes foram solicitados a avaliar cada item em uma escala do tipo *likert* sendo que a cada elemento dessa escala foi atribuído um valor numérico (para análise estatística) da seguinte forma: concordo plenamente (5), concordo (4), não concordo nem discordo (3), discordo (2) e discordo totalmente (1).

Quanto à análise dos dados obtidos, a presente pesquisa utilizou um conjunto de técnicas estatísticas para a análise dos dados, com o objetivo de compreender as variáveis relacionadas ao estresse ocupacional em docentes da rede municipal de ensino. As análises foram realizadas utilizando o software estatístico R (versão 4.4.2) e seguem descritas abaixo.

O tamanho mínimo da amostra (n) ajustado para a população de 3.540 professores, cujo cálculo amostral derivado da estatística inferencial foi feito conforme proposto por Miot (2011), como sendo de aproximadamente 347 respondentes para 95% de confiança e uma margem de erro de 5%. A quantidade de respostas obtidas foi de 382.

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva para sumarizar os dados coletados. Esta etapa incluiu o cálculo de medidas de tendência central (média e mediana), medidas de dispersão (desvio padrão e intervalo de valores), assimetria (*skewness*) e curtose.

Para investigar a relação entre variáveis contínuas (idade, tempo de serviço, etapa da educação básica em que atua e sexo (para efeito deste estudo foram considerados apenas gênero feminino e masculino)) com os itens de estresse, foi aplicada a correlação de Pearson, visando avaliar a intensidade e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis. Os coeficientes de correlação foram interpretados de acordo com os seguintes critérios: valores próximos de zero indicam pouca ou nenhuma relação, enquanto valores absolutos mais elevados sugerem uma relação mais forte.

Para comparar os estressores entre diferentes grupos categóricos como etapa de ensino que o docente atua e gênero, utilizou-se o teste *t* de Student para amostras independentes. Foi aplicado o teste *t* com ajuste para variâncias desiguais (teste *t* de Welch) quando necessário, garantindo maior robustez na interpretação dos resultados.

A análise de variância (ANOVA) foi empregada para avaliar diferenças nos níveis de estresse entre mais de dois grupos categóricos, como as etapas de ensino e faixas etárias. Para a ANOVA, os dados foram agrupados em categorias apropriadas: idade foi classificada em quatro faixas (até 30 anos, 31-40 anos, 41-50 anos e mais de 50 anos), e o tempo de serviço foi dividido em quatro intervalos (até 5 anos, 6-10 anos, 11-20 anos e mais de 20 anos). Quando identificadas diferenças significativas, foi realizado o teste de comparações múltiplas de Tukey para explorar quais grupos apresentavam diferenças entre si.

As técnicas estatísticas escolhidas visam responder às questões de pesquisa com o rigor necessário, alinhando-se aos objetivos de descrever a distribuição dos escores de estresse percebido, identificar relações entre variáveis contínuas e itens de estresse e comparar os níveis de estresse entre diferentes subgrupos demográficos e profissionais.

A combinação de métodos descritivos, inferenciais e correlacionais permitiu interpretar os dados e gerar compreensões sobre os fatores associados ao estresse docente. Essa abordagem garante a validade estatística e pode contribuir para uma visão mais detalhada das dinâmicas do estresse ocupacional na educação básica.

Na realização deste estudo foi utilizada inteligência artificial, neste caso o ChatGPT (OpenAI, 2024), atualizado para o modelo GPT-4, em análise de arquivos, análise gramatical e checagem de cálculos feitos com o software R.

4 RESULTADOS

Diante do propósito de melhor compreender diversos aspectos relacionados à atuação dos docentes na rede municipal de ensino, foi obtido um retorno significativo dos questionários enviados. O questionário foi respondido por 382 ($n=382$) dos 3.540 ($N=3540$) docentes da rede municipal. Este número representativo de participantes proporciona uma amostra robusta, permitindo uma análise detalhada dos dados coletados. As estatísticas descritivas para cada item do questionário são apresentadas na Tabela 1, e os valores obtidos incluem média, desvio padrão (DP), mediana, assimetria (*skew*) e curtose (*kurtosis*).

Entre os respondentes, o mínimo escore (somatório dos valores atribuídos a cada item do questionário) foi de 13 e o máximo 63, em uma variação possível de 13 (quando o respondente atribuiu o valor mínimo a todos os itens) e 65 (se foi atribuído o valor máximo a todas as respostas dadas). A média dos escores por pessoa foi de 39,20 (DP=11,04). Já entre os itens do questionário, o somatório dos valores atribuídos a cada um pelos respondentes mostra um certo equilíbrio, conforme a Tabela 1 (o escore pode variar de 382 a 1910), contudo destacam-se no Gráfico 1 os escores de cada um dos fatores estressantes, onde se observa que gestão do tempo, crescimento na carreira, comunicação organizacional e gestão e distribuição de tarefas são os fatores com maior impacto no estresse percebido entre os respondentes, todos com mediana 4 e média acima de 3, como fica mostrado na Tabela 1. A média dos escores por item foi de 1151,92 (DP=197,19).

Por sua vez, o tempo médio em que os docentes atuam nessa rede municipal de ensino está abaixo dos 10 anos (8,67) (DP=7,70) sendo o tempo mínimo foi de 1 ano e o máximo de 49 anos (para efeito desta pesquisa, foi considerado, no questionário, o tempo de serviço igual a 1 ano para valores menores ou iguais a 1 ano.) A média das idades fica próximo aos 44 anos (43,73), sendo que seu desvio padrão é razoavelmente alto (DP=9,45) e a idade mínima observada foi de 21 e a máxima de 70 anos.

Tabela 1: Estatísticas descritivas dos itens.

Item	N	Média	DP	Mediana	Min	Max	Assimetria	Curtose	Soma
4	382	3,42	1,20	4	1	5	-0,43	-0,66	1305
7	382	2,76	1,27	3	1	5	0,25	-0,92	1053
8	382	2,21	1,39	2	1	5	0,82	-0,70	845
9	382	3,47	1,34	4	1	5	-0,46	-0,98	1327
13	382	3,17	1,42	3	1	5	-0,12	-1,28	1211
18	382	3,25	1,35	3	1	5	-0,20	-1,16	1241
19	382	2,74	1,44	3	1	5	0,27	-1,23	1048
20	382	2,98	1,50	3	1	5	0,06	-1,43	1140
21	382	3,77	1,32	4	1	5	-0,70	-0,78	1440
22	382	2,33	1,34	2	1	5	0,64	-0,83	890
23	382	2,53	1,39	2	1	5	0,45	-1,06	965

24	382	2,77	1,45	3	1	5	0,19	-1,33	1057
28	382	3,80	1,32	4	1	5	-0,86	-0,43	1453

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Gráfico 1: Escore por fator estressor.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Após a análise dos itens e seus resultados, é apresentada abaixo suas relações com as variáveis demográficas: etapa da educação básica em que atua, sexo, tempo de serviço como docente da rede de ensino de Florianópolis e idade.

A análise de variância (ANOVA) foi realizada comparando a influência dos agentes de estresse entre as diferentes etapas de ensino. Os resultados mostraram que não se observam influências estatisticamente significativas ($0,081 \leq p\text{-value} \leq 0,457$) entre estas etapas de ensino e o voto dado pelos docentes em cada item do questionário.

Para facilitar a análise de variância o tempo de serviço foi categorizado da seguinte maneira: até 5 anos, 6-10 anos, 11-20 anos e mais de 20 anos. O teste ANOVA foi aplicado para comparar a sensibilidade dos docentes aos fatores de estresse entre diferentes categorias de tempo de serviço. Os resultados evidenciam que não há uma diferença estatisticamente significativa entre as categorias de tempo de serviço ($p\text{-value}=0,164$).

As estatísticas relacionadas ao gênero (masculino e feminino) ficam prejudicadas quando se consideram os quantitativos de cada um. A amostra apresenta um total de 352 respostas para o sexo feminino e apenas 30 para o masculino. Esse resultado mostra que a população é predominantemente feminina.

Também foi realizada uma regressão linear para verificar a tendência das respostas aos estressores com o aumento do tempo de serviço. O coeficiente de Tempo de Serviço não foi estatisticamente significativo ($p\text{-value} = 0,111$), indicando que não há uma tendência relevante de aumento ou diminuição do estresse com o tempo de serviço.

Quanto à idade, pode se dizer que as correlações (correlações de Pearson) com os itens também são fracas indicando que a idade tem uma influência mínima sobre as respostas aos estressores representados pelos itens do questionário.

Para verificar se há diferenças significativas nas respostas aos estressores, conforme a faixa etária, foi realizado um teste ANOVA categorizando a idade em quatro faixas: até 30 anos, 31-40 anos, 41-50 anos e mais de 50 anos.

Verificam se, aqui alguns itens com significância estatística: a) item 21: Valor de $F = 7,836$, $p\text{-value} = 0,0000437$. Este item tem uma diferença estatisticamente significativa nas respostas conforme a faixa etária, com alta significância ($p < 0,001$); b) item 28: Valor de $F = 4,753$, $p\text{-value} = 0,00289$. A faixa etária também influencia significativamente as respostas para este item ($p < 0,01$); c) item 18: Valor de $F = 3,699$, $p\text{-value} = 0,012$. Existe uma influência significativa da faixa etária nas respostas para este item, embora em menor grau ($p < 0,05$). Contudo, no geral, verificou-se que as correlações entre idade e os itens do questionário são baixas, indicando pouca influência desta variável sobre as respostas dadas ao questionário em geral apesar de que esses três itens (18 (Capacitação e Treinamento), 21 (Crescimento na Carreira) e 28 (Gestão do Tempo)) terem mostrado diferenças significativas nas respostas entre faixas etárias, sugerindo que esses itens são mais sensíveis à idade dos docentes.

5 DISCUSSÃO

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que a Escala de Estresse no Trabalho aponta para uma considerável sensibilidade dos docentes da rede municipal de ensino de Florianópolis aos agentes estressores relacionados no questionário.

Apesar de não haver sido verificadas fortes relações com a idade (a idade média da amostra é de 43,73 anos, que é condizente pelo obtido por Pereira, Teixeira e Andrade (2013) e Pereira *et al.* (2014), o tempo de serviço ou a etapa de ensino é de se ressaltar que praticamente todos os itens tiveram uma percepção de grande importância pelos respondentes. O fato de não se perceberem influências pelas características demográficas da população pode ser atribuído a uma questão de contexto, pois a escala não foi produzida especificamente para este grupo, logo, alguns agentes

estressores, comuns na atividade docente, podem não estar contemplados no questionário, por exemplo: questões relacionadas aos problemas sociais em que a atividade docente está inserida, o estresse que o docente enfrenta antes e depois de iniciar as aulas na escola, o estresse relacionado às atividades profissionais em período de descanso, as questões políticas relacionadas à educação pública, o sentimento de frustração por maus resultados dos alunos (devido a fatores diversos como: falta de interesse, incapacidade de aprendizado ou dificuldade para estudar por razões financeiras). Todavia, Silva *et al.* (2023), afirmam que, apesar dos problemas de saúde e das condições de trabalho ruins, geralmente relatadas na atividade profissional, os docentes costumam se dizer satisfeitos com o trabalho e gostam do que fazem, mesmo reconhecendo a falta de valorização social.

Os problemas com relação à falta de motivação em função das baixas condições de ascensão na carreira, representada, principalmente, por baixos salários, concordando com Ben e Silva (2021), além de ser uma questão típica da docência no Brasil, cria, também, um terreno fértil para problemas como o estresse e a depressão, entre outros.

Junto com a falta de perspectivas de crescimento na carreira, a gestão do tempo é outro fator de estresse para esta categoria profissional, o que corrobora a visão de Pereira, Andrade e Lopes (2013) quando mostram que a qualidade de vida desses docentes é prejudicada pela falta de perspectivas na carreira e a carga de trabalho. Por se tratar de uma rede pública de ensino, há a necessidade de as escolas atenderem o máximo possível de crianças e isso promove um inchamento das turmas dentro das salas de aula. As tarefas das professoras são tanto maiores quanto maior for a turma e essas atribuições se somam a outras que ocorrem além da sala de aula (planejamento de aula, reuniões pedagógicas, reuniões de formação continuada, etc.), a tal ponto de ser comum que seja utilizado o tempo de descanso, além da jornada de trabalho, para ser possível concluí-las.

Os problemas com a gestão do tempo são corroborados com as questões relativas à distribuição de tarefas, outro fator estressante importante, enquanto, por sua vez, os problemas observados na comunicação organizacional pode ser algo caracteristicamente relativo aos modelos de gestão verticalizados, burocráticos e politizados, como é o caso do ensino público e, em particular, nas gestões municipais.

Apesar de não ter sido o foco desta pesquisa verificar as possíveis relações entre os fatores estressantes e os casos de readaptação por problemas psicológicos, pode-se imaginar que haja ao menos um tanto de contribuição destes e problemas realmente verificados como a depressão, ansiedade e o próprio estresse entre os docentes. Deffaveri, Méa e Ferreira (2020) apontam nesse

sentido, quando demonstram que entre a categoria profissional dos docentes da educação básica há a prevalência de sintomas de doenças diversas e estão associadas a distúrbios relacionados ao estresse.

Fique claro, porém, que as respostas dadas ao questionário mostram apenas um cenário pontualmente situado no tempo (dado que o estudo é transversal).

Todavia, os casos de afastamento e readaptações são muito relevantes e os fatores de estresse devem ser considerados fortemente pois podem indicar a necessidade de intervenções organizacionais, tanto para reduzir os casos de afastamento e readaptações quanto aumentar a eficiência da atividade, requisito fundamental no serviço público no Brasil. Assim, a Escala de Estresse no Trabalho (EET), como uma ferramenta de avaliação de fatores estressores, pode ser amplamente utilizada como um dos possíveis métodos de gestão da saúde dos trabalhadores.

Portanto, o uso de ferramentas psicométricas, como a EET, pode auxiliar em trabalhos de medição de eficácia das políticas de saúde dos docentes e também dar suporte a grupos mais sensíveis, destacados, eventualmente, pela etapa de ensino em que atua, idade ou tempo de serviço, o que demandaria cuidados mais específicos e recursos melhor direcionados onde os problemas fossem verificados de maneira mais significativa.

Se neste estudo transversal não foi observada forte relação entre as etapas de ensino, a idade e o tempo de trabalho, um estudo longitudinal poderia apontar algo diferente. Portanto, esse aspecto pode ser considerado como uma das limitações deste estudo.

Outra limitação foi o fato de a EET ter sido usada exclusivamente para esta pesquisa. A complementação ou associação com outro método poderia criar uma maior percepção da situação dos docentes frente aos fatores estressores, principalmente porque a EET não foi criada para este grupo específico e, sendo assim, alguns fatores de estresse típicos da atividade de docência, não estão em seu contexto, como as dificuldades em lidar com crianças e adolescentes e suas famílias, a carência de recursos materiais e financeiros, entre outros.

O método transversal aplicado a esta pesquisa pode ser considerado como uma limitação também, pois ao longo do tempo, ou em diferentes períodos do ano, a percepção dos fatores estressantes pelos docentes pode ser alterada e mostrar cenários diversos do visto aqui.

Este trabalho também ficou limitado por não haver levantado possíveis relações dos fatores de estresse com grupos distintos quanto à raça/cor ou etnia.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo verificou-se a evidência dos seguintes estressores, sem desconsideração dos demais relacionados na Escala de Estresse no Trabalho (EET), como os que são mais relevantes para o grupo dos docentes da rede municipal de ensino de Florianópolis: gestão do tempo, crescimento na carreira, comunicação organizacional e gestão e distribuição de tarefas. Sendo que não se verificou relação estatisticamente significativa entre os fatores estressores e a idade, a etapa de ensino em que o docente atua e o tempo de serviço. As considerações sobre o gênero ficaram prejudicadas dado que a população é predominantemente feminina e não se obteve participação masculina suficiente para comparações estatísticas.

Também se conclui que a EET pode ser útil como uma importante ferramenta de avaliação de fatores estressantes para a gestão da saúde dos trabalhadores.

Portanto, os achados destacam que: a) O estresse docente, neste grupo, é influenciado por fatores específicos, como idade em relação a alguns itens (gestão de tarefas e comunicação organizacional), mas não de forma generalizada; b) Os fatores organizacionais, como comunicação e gestão, emergem como relevantes estressores, independente de variáveis demográficas; c) Apesar das diferenças observadas, os valores das correlações foram baixos, indicando que outros fatores contextuais podem desempenhar um papel mais relevante na experiência do estresse dos docentes.

A combinação desses fatores estressores cria um ambiente de trabalho desafiador para os professores da educação básica. Para mitigar esses impactos, é essencial implementar políticas e práticas que promovam a saúde e o bem-estar dos docentes, incluindo melhores condições de trabalho, suporte emocional e administrativo e um ambiente escolar mais acolhedor e bem equipado.

Estas atitudes gerenciais combinadas com os resultados podem fornecer uma base relevante para sugerir a discussão de intervenções direcionadas, especialmente em aspectos organizacionais, e para aprofundar a investigação em estudos futuros sobre os estressores no contexto educacional visando reduzir o número de afastamentos e readaptações e melhorando as condições para uma gestão mais eficiente da educação municipal.

Com base nestes resultados este estudo sugere que seja feito um acompanhamento do estresse como elemento relevante para a saúde e a qualidade de vida dos docentes da rede de ensino estudada.

Contudo, dadas as limitações desta pesquisa, sugerem-se outros estudos longitudinais e análises adicionais que investiguem o impacto de intervenções específicas na redução do estresse entre docentes da educação básica, bem como outros fatores de estresse e possíveis relações com outras características da população como características étnico-raciais e outras.

Sugere-se, também, para novos estudos, a aplicação da Escala de Estresse no Trabalho combinada com outras escalas para uma visão ampliada do contexto do estresse nessa população.

REFERÊNCIAS

AGYAPONG B. *et al.* Stress, burnout, anxiety and depression among teachers: a scoping review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, vol. 19, n. 17, p. 10706, ago, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36078422/>. Acessado em: Abr. 2024.

ASSUNÇÃO, A. Á.; OLIVEIRA, D. A.. Intensificação do trabalho e saúde dos professores. **Educação e Sociedade**, vol. 30, n. 107, p. 349–372, ago, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302009000200003>. Acessado em: Maio. 2024.

BEN, M. D.; SILVA, D. A. The phenomenon of stress in elementary school teachers: an integrative review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 2, fev, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12589>. Acessado em: Nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. LDB. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acessado em: Maio. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510 de 7 de abril de 2016**. 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22917-581. Acessado em: Jun. 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ministério da Educação. **Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil**. 2023a. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/professoras-sao-79-da-docencia-de-educacao-basica-no-brasil>. Acessado em: Abr. 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ministério da Educação. **Dia do Professor: Pesquisas do Inep traçam perfil de docentes**. 2023b. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/dia-do-professor-pesquisas-do-inep-tracam-perfil-de-docentes>. Acessado em: Abr. 2024.

COLEDAM, D. H. C.; SILVA, Y. M. Predictors of health-related absenteeism, presenteeism and sick leave among Brazilian elementary school teachers: a cross-sectional study. **Work**, v. 67, n. 3, p. 709–719, jan, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33164976/>. Acessado em: Mar. 2024.

DEFFAVERI, M.; MÉA, C. P. D.; FERREIRA, V. R. T. Sintomas de ansiedade e estresse em professores de educação básica. **Cadernos De Pesquisa**, v. 50, n. 177, p.813–827, jul.-set, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/vcjCwDsk6mp6b8KvvkC7fpk/#>. Acessado em: Mar. 2024.

EIDELWEIN, C. A. D.; TRINDADE, L. L.; BORDIGNON, M. Estresse ocupacional entre psicólogos atuantes na atenção primária à saúde no contexto pandêmico. **Psicologia: Ciência e Profissão**, vol. 44, e259089, abr. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/QJJnpxs-8PLXsXrpNg5xXHQP/?lang=pt#>. Acessado em: Nov. 2024.

FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. Prefeitura de Florianópolis. **Carreira do magistério**. 2023. Disponível em: https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/03_05_202-3_12.57.49.dfff513539af167f593bf63823197efd.pdf. Acessado em: Maio. 2024

FLORIANÓPOLIS. **Sistema de Recursos Humanos**. Secretaria Municipal da Administração e Previdência. Relatório de Funcionários. 2024. Disponível em: https://adm.pmf.sc.gov.br/srh/funcionarios.pdf.php?lotacoes=Principal%20Ativa®ime=2&tipo=Ativos&detalhe=0&in_output=I. Acessado em: Abr. 2024.

LEVORATO, A. F. M. *et al.* Job satisfaction and absenteeism among Brazilian teachers. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 21, n. 3, nov, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38313775/>. Acessado em: Mar. 2024.

MIOT, H. A. Tamanho da amostra em estudos clínicos e experimentais. **Jornal Vascular Brasileiro**, vol. 10, n. 4, p.275–278, dez, 2011. <https://doi.org/10.1590/S1677-54492011000400001>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jvb/a/Dxg84WBMPnNrVcpKMXyVfHd/#>. Acessado em: Nov. 2024.

OPENAI. **ChatGPT (GPT-4)**. 2024. Disponível em: <https://chat.openai.com/>. Acessado em: Nov. 2024.

PASCHOAL, T.; TAMAYO, Á.. Validação da escala de estresse no trabalho. **Estudos de Psicologia**. Natal, v. 9, n. 1, p. 45–52, jan, 2004. Disponível em: <https://x.gd/isL9p>. Acessado em: Mar. 2024.

PEREIRA, E. F.; TEIXEIRA, C. S. LOPES, A. S. Qualidade de vida de professores de educação básica do município de Florianópolis, SC, Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, vol. 18, n. 7, 1963–1970, jul, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/w86L3g7FxxgFWr3ZHbPschkP/#ModalHowcite>. Acessado em: Mar. 2024.

PEREIRA, E. F. *et al.* Associação entre o perfil de ambiente e condições de trabalho com a percepção de saúde e qualidade de vida em professores de educação básica. **Cadernos Saúde Coletiva**, vol. 22, n. 2, p. 113–119, abr-jun, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/YqXmbJxKynW8d-QkZV6xVK8P/?lang=pt>. Acessado em: Mar. 2024.

RIBEIRO, B. M. S. S. *et al.* **Associação entre a síndrome de burnout e a violência ocupacional em professores**. Acta Paulista De Enfermagem, 35, eAPE01902, 2022. <https://doi.org/10.37689/actaape/2022AO01902>. Disponível em: <https://acta-ape.org/en/article/association-between-burnout-syndrome-and-workplace-violence-in-teachers/>. Acessado em: Nov. 2024.

SILVA, J. C. *et al.* **Saúde mental, adoecimento e trabalho docente**. Psicologia Escolar e Educacional, 27, e242262, nov, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/pnKjTfs7s9Vr-zJGMhTsMPSG/?lang=pt>. Acessado em: Out. 2024.

SOUZA, M. C. L.; CARBALLO, F. P.; LUCCA, S. R. Fatores psicossociais e síndrome de burnout em professores da educação básica. **Psicologia Escolar e Educacional**, 27, e235165, abr, 2023.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/KywSvctFmmvwV9bFmpfTy3K#>. Acessado em: Set. 2024.

VALE, S. F.; MACIEL, R. H.; CARLOTTO, M. S. Propriedades psicométricas da escala de percepção de estressores ocupacionais dos professores (EPEOP). **Psicologia Escolar e Educacional**, vol. 19, n. 3, p.575–583, dez, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/s3jvtDB8jG-WkDzT4g5m96SL/>. Acessado em: Abr. 2024.

WILSON, D. *et al.* Fostering emotional self-regulation in female teachers at the public teaching network: a mindfulness-based intervention improving psychological measures and inflammatory biomarkers. **Brain, Behavior, e Immunity - Health**, [S.L.], v. 21, p. 100427, mai, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354622000175>. Acessado em: Nov. 2024.